

**AYRIM MANTIQIY MATEMATIK MASALALARNI MATEMATIK
MODELLAR YORDAMIDA YECHISH**

Jo'rayev Iloxomjon Tursunmuxammedovich

NamDU Matematik analiz kafedrası katta o'qituvchisi

Qohhorova Aziza Mahamadinovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani

15-sonli maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ishda maktab matematika darslarida juda ko'p uchraydigan mantiqiy masalalar turkumiga kiruvchi m va n litrlik idishlar yordamida k litr suyuqlikni olish masalasini umumiy matematik model yordamida yechish ko'rsatilgan bo'lib, bunda ushbu modeldan foydalanishning ikki xil tartibi atroflicha yoritib berilgan. Bunday turdagi mantiqiy masalalarni "Matematik bilyard" modelini qo'llash yordamida yechish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Matematik model, mantiqiy masala, matematik bilyard, dinamik sistema, traektoriya.

KIRISH

Matematikada mantiqiy masalalarni hal etish uchun umumiy model topish masalasi o'ta dolzarb mavzulardan biridir. Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan matematikaning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan dinamik sistemalar nazariyasi moddiy nuqtaning harakat traektoriyasini o'rganishga asoslanadi. [1-4] ishlarda kvadratik operator ta'siridagi nuqtaning dinamikasi ya'ni hosil qilgan traektoriyasi atroflicha ko'rib chiqilgan. Endi biz ushbu harakat traektoriyasini o'rganish yordamida mantiqiy masalalarni ham hal etish mumkinligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda biz "matematik bilyard" deb nomlangan matematik modelni ayrim mantiqiy matematik masalalarni yechishga qo'llashni ko'rib chiqamiz.

ASOSIY QISM

Qiziqarli mantiqiy matematika masalalaridan ba'zilar uchun matematik model qurishga urinib ko'raylik. Umumiy holda m va n litrlik idishlar yordamida k litr suyuqlikni olish talab etiladigan masalalar turkumidan bir xususiy masalani olib qaraylik:

Masala. 7 litrli hamda 5 litrli bo'sh idishlar bor. Shuningdek, 12 litrli idishda to'la suv bor. Shu idishdan 7 litrli hamda 5 litrli idishlar yordamida 4 litr suv olib bering.

Yechish. Bu ko'rinishdagi masalalarni yechish uchun biz umumiy model sifatida moddiy nuqtaning harakat traektoriyasi o'rganishga asoslangan matematik bilyard modelidan foydalanamiz. Ushbu ishimizda biz shu modeldan foydalanish tartibini o'rganib chiqamiz:

Masalani ikki xil yo'nalish bo'yicha hal qilish mumkin.

- 1) Gorizonttal yo'nalish 2) Vertikal yo'nalish

1. Gorizonttal yo'nalish. Bu yo'nalishda:

- \rightarrow 7 litrli idishda 12 litrli idishdan to'la suv olish
- \nwarrow 7 litrli idishdagi suvni 5 litrli idishga to'lgunigacha quyish
- \downarrow 5 litrli idishni 12 litrli idishga quyib bo'shatish

Shartli ravishda 7 litrli idishni OX o'qi hamda 5 litrli idishni OY o'qi deb belgilaymiz, dastlab har ikki idish ham bo'shligi sababli boshlang'ich koordinatani $(0;0)$ deb belgilaymiz. Masala yechimi uchun tuziladigan model biroz uzunroq bo'lganligi sababli modelni ikkita shakl (1-a va 1-b shakllar o'z o'rnida bir-birining davomi) bilan ko'rsatamiz. Umumiy yechim esa 2-shaklda o'z ifodasini topgan.

1-a shakl bo'yicha:

$$(0;0) \rightarrow (7;0) \rightarrow (2;5) \rightarrow (2;0) \rightarrow (0;2)$$

1-ish: 7 litrli idishda to'la suv olinadi, $(7;0)$

2-ish: 7 litrli idishdan 5 litrli idishga to'ldirib quyiladi, $(2;5)$

3-ish: 5 litrli idishdagi suv 12 litrli idishga quyiladi, $(2;0)$

4-ish: 7 litrli idishda qolgan 2 litr suv 5 litrli idishga quyiladi, $(0;2)$

1-a shakldan keyingi holat:

5 litrli idishda 2 litr suv qoladi

7 litrli idishda 0 litr suv qoladi

12 litrli idishda 10 litr suv qoladi

1-b shakl bo'yicha:

$$(0;2) \rightarrow (7;2) \rightarrow (4;5)$$

5-ish: 7 litrli idishda to'la suv olinadi, (7;2)

6-ish: 7 litrli idishdan 5 litrli idishga to'ldirib quyiladi, 5 litrli idishda avvaldan 2 litr suv bo'lgani bois 7 litrli idishdan 5 litrli idishga 3 litr suv quyiladi va 7 litrli idishda 4 litr suv qoladi. (4;5)

1-b shakldan keyingi holat:

5 litrli idishda 5 litr suv qoladi

7 litrli idishda 4 litr suv qoladi

12 litrli idishda 3 litr suv qoladi. **Masala yechildi.**

1-a. shakl

1-b. shakl

2-shakl

2. Vertikal yo‘nalish. Bu yo‘nalishda:

- \uparrow 5 litrli idishda 12 litrli idishdan to‘la suv olish
- \searrow 5 litrli idishdagi suvni 7 litrli idishga quyish
- \leftarrow 7 litrli idishni 12 litrli idishga quyib bo‘shatish

Shartli ravishda 7 litrli idishni OX o‘qi hamda 5 litrli idishni OY o‘qi deb belgilaymiz, dastlab har ikki idish ham bo‘shligi sababli boshlang‘ich koordinatani (0;0) deb belgilaymiz. Masala yechimi uchun tuziladigan model biroz uzunroq bo‘lganligi sababli modelni ikkita shakl (3-a va 3-b shakllar o‘z o‘rnida bir-birining davomi) bilan ko‘rsatamiz. Umumiy yechim esa 4-shaklda o‘z ifodasini topgan.

3-a shakl bo‘yicha:

$$(0;0) \rightarrow (0;5) \rightarrow (5;0) \rightarrow (5;5) \rightarrow (7;3) \rightarrow (0;3) \rightarrow (3;0)$$

1-ish: 5 litrli idishda to‘la suv olinadi: (0;5)

2-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga hamma suv quyiladi: (5;0)

3-ish: 5 litrli idishda to‘la suv olinadi: (5;5)

4-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga to‘lguncha suv quyiladi: (7;3)

5-ish: 7 litrli idishdagi suv 12 litrli idishga quyib bo‘shatiladi: (0;3)

6-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga hamma suv quyiladi: (3;0)

3-a shakldan keyingi holat:

5 litrli idishda 0 litr suv qoladi

7 litrli idishda 3 litr suv qoladi

12 litrli idishda 9 litr suv qoladi

3-b shakl bo‘yicha:

$$(3;0) \rightarrow (3;5) \rightarrow (7;1) \rightarrow (0;1) \rightarrow (1;0) \rightarrow (1;5) \rightarrow (6;0) \rightarrow (6;5) \rightarrow (7;4)$$

7-ish: 5 litrli idishda to‘la suv olinadi: (3;5)

8-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga to‘lguncha suv quyiladi: (7;1)

9-ish: 7 litrli idishdagi suv 12 litrli idishga quyib bo‘shatiladi: (0;1)

10-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga hamma suv quyiladi: (1;0)

11-ish: 5 litrli idishda to‘la suv olinadi: (1;5)

12-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga hamma suv quyiladi: (6;0)

13-ish: 5 litrli idishda to‘la suv olinadi: (6;5)

14-ish: 5 litrli idishdan 7 litrli idishga to‘lgunicha suv quyiladi. Avval 7 litrli idishda 6 litr suv bo‘lgani bois 5 litrli idishdan 7 litrli idishga 1 litr suv quyiladi va 5 litrli idishda 4 litr suv qoladi. (7;4)

3-b shakldan keyingi holat:

5 litrli idishda 4 litr suv qoladi

7 litrli idishda 7 litr suv qoladi

12 litrli idishda 1 litr suv qoladi. **Masala yechildi.**

3-a shakl

3-b shakl

4-shakl

Ushbu matematik bilyard deb nomlanuvchi matematik model yordamida umumiy holdagi ko‘rinishi “m va n litrli idishlar yordamida k litr suv olish” talab etiladigan masalalarni yechish mumkin. Umumiy holda m va n lar o‘zaro tub sonlar bo‘lsa u holda (m+n) dan katta bo‘lmagan ixtiyoriy k litr suyuqlikni olish mumkin. Agar m va n lar o‘zaro tub sonlar bo‘lmasa u holda $EKUB(m,n)$ ga karrali bo‘lgan miqdorda suyuqlikni olish mumkin.

ADABIYOTLAR

- [1] Juraev, I.T. and Karimov, M.M. (2019), Quadratic Operators Defined on a Finite-dimensional Simplex of Idempotent Measures, Journal of Discontinuity, Nonlinearity and Complexity, 8(3), 279-286.
- [2] Juraev, I.T., Trajectories of Quadratic Operators which Map I_2 to Itself, Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(11), 10-18 (2019).
- [3] Juraev I. T., Fixed points of quadratic operators defined on a three dimensional simplex of idempotent measures, Lobachevskii Journal of Mathematics. 43(3), 762–769 (2022).
- [4] Juraev I. T., Dynamics of Quadratic Operators of Idempotent Measures, Lobachevskii Journal of Mathematics. 43(8), 2145-2154 (2022).
- [5] Гальперин Г.А. и др. Математические бильярды// М, “Наука”, 1990.